

А.М. ГОРЕЛОВ

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОКАЦИИ В ЛАНДШАФТНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ОЗЕЛЕНЕНИИ

Рассмотрены некоторые перспективы использования биолокационного метода в оценке и проектировании ландшафтов, позволяющие оптимизировать воздействие пространства на человека. Высказана идея о необходимости применения биолокационного метода для планирования функциональных зон и выбора посадочных мест под древесные растения. Подчеркивается, что важно развивать методическую базу биолокационного исследования в ландшафтном проектировании и озеленении.

Известно, что психоэмоциональное состояние человека во многом определяется особенностями окружающего пространства. Так, пребывание на открытых, хорошо освещенных местах, на вершинах холмов и гор с широкой панорамой способствует улучшению настроения и самочувствия, повышает жизненный тонус.

Закрытые пространства с ограниченной перспективой, особенно с преобладанием темных тонов, отрицательно сказываются на настроении, могут вызвать чувство подавленности и усталости.

Кроме эмоционального уровня особенности пространства могут воздействовать на физиологическое состояние человека. При этом отмечены отклонения в работе головного мозга, в сердечной деятельности, изменения артериального давления, мышечного тонуса и т.д. В практике некоторых восточных психотренинговых систем

© А.М. ГОРЕЛОВ, 2002

(тайцзицюань, куньняй, цигун, йога) свойства среды используются в восстановительных и лечебных целях. Например, в соответствии с китайской системой саморегуляции, оздоровления и развития цигун человеку с повышенным кровяным давлением предписывалось больше времени проводить в местах, приуроченных к пониженным элементам рельефа. При пониженном давлении, ослабленном мышечном тоне пребывание на возвышенностях способствует восстановлению жизненных сил.

В европейской цивилизации использование особенностей ландшафта и его элементов, оказывающих определенное влияние на человека, также имеет многовековой опыт. Достаточно вспомнить о выборе места для строительства культовых сооружений и характерные черты их архитектуры.

Умение выбирать места, создающие требуемый психоэмоциональный эффект, отно-

сится к искусству геомантики. Однако, учитывая ее мистическую подоснову, при оценке ландшафтов можно использовать лишь традиционные эмпирические приемы геомантии, базирующиеся на особенностях восприятия перспективы, пропорций, формы и цвета.

В восточных онтологических системах, основанных на древних учениях, человек рассматривается как неотъемлемая часть среды, включенная во всё многообразие связей между всеми элементами пространства. Этими учениями постулируется существование универсальной энергии ("ци", "прана"), которая является первоосновой материи, имеет различные формы проявления, пребывая в постоянном движении. В рамках западной цивилизации "ци" можно представить как некое вещество на грани перехода в энергию или энергию в момент ее овеществления [5].

Интересно отметить, что современная квантовая физика теоретически обосновала и экспериментально подтвердила наличие целого класса так называемых виртуальных частиц, способных существовать в виде собственно частиц и волны, соответственно, любая часть пространства, каждый предмет, явление или событие характеризуются определенными параметрами этой универсальной энергии. Такой подход позволяет получить "энергетическую" характеристику ландшафта в целом и отдельных его элементов, преобразовать среду таким образом, чтобы она находилась в наибольшей гармонии с человеком.

Уже несколько тысячелетий в Китае выбор места под строительство дома, его ориентация по странам света, архитектура, внутренняя планировка, расположения рабочих зон и мест отдыха производятся в соответствии с принципами традиционного искусства композиции Фен-Шуй с учетом особенностей местности. При этом тщательно анализируются особенности рельефа, расположе-

ние водных потоков (как видимых, так и подземных), направления ветров, цветовая гамма окружающего пространства и множество других особенностей различных элементов ландшафта.

На этих же принципах основаны планировка размещения и подбор видового состава растений для озеленения прилегающих территорий, форма и расположение дорожек, оград, водоемов, элементов малой архитектуры, цветовое решение и т.п. Считается, что при соблюдении всех необходимых требований такое оформление жилища и прилегающего пространства обеспечит здоровье, долголетие и благополучие.

Как свидетельствует анализ литературы по Фен-Шуй, методологической основой этого искусства (в частности школы Формы, базирующиеся на чувственном восприятии энергии "ци") является биолокация [9]. В настоящее время интерес к биолокационному методу (БЛМ) получения информации резко возрос. В ряде ведущих европейских и американских стран существуют общества по изучению и использованию приемов биолокации [3].

В Украине и сопредельных государствах в этой области весьма плодотворно работают группы под руководством В.С. Стеценко, И.Н. Павловца, О.А. Красавина и В.Н. Сочеванова. В настоящее время этот метод весьма эффективно используется в геологии (поиск полезных ископаемых, подземных вод, обнаружение карстовых полостей, разломов, сбросов и других неоднородностей почв и подстилающих пород), медицине (диагностика состояния и заболеваний отдельных органов и систем) и некоторых других областях. Более подробно о сути, методике и инструментальной базе БЛМ можно прочесть в многочисленных зарубежных и отечественных изданиях [1–8, 10, 11].

Биолокационный метод позволяет оценить "энергетические" особенности кон-

кретного ландшафта в целом и отдельных его элементов, выявить зоны, оказывающие отрицательное или благотворное влияние, добиться максимальной гармонии между человеком и окружающим пространством. Хотя научное обоснование и методическая база использования БЛМ при анализе ландшафта и его элементов еще нуждаются в разработке, отметим несколько наиболее существенных, на наш взгляд, моментов. При планировке ландшафтов необходимо избегать длительного пребывания людей в геопатогенных зонах. В первую очередь, это относится к выбору мест под жилищное строительство, отдых, смотровые и детские площадки и т.д. С древних времен в Китае существует незыблемое правило — не ставить дом над подземными водными потоками ("зубах дракона"). Кроме того, к патогенным зонам относятся геологические разломы, карстовые полости, депрессивные воронки, рудные залежи. Учитывая характер их расположения, эти структуры относят к нерегулярным [4]. Существуют также несколько видов так называемых регулярных каркасных структур, имеющих, очевидно, полевою природу (зоны Хартмана, Карри, Виттмана, Альберта и некоторые другие). Эти структуры имеют четко выраженную ориентацию относительно стран света и определенные размеры, покрывая все пространство земной поверхности [1, 3, 6–8].

Отрицательное воздействие на здоровье человека оказывают также подземные коммуникации (магистральные трубопроводы, электрокабели высокого напряжения, искусственные туннели, горные выработки и т.п.) [4, 7]. Все эти структуры являются причиной полевых аномалий, обнаружить которые можно при помощи БЛМ.

Установлено, что растения также весьма чувствительны к подобным аномалиям геополей [1, 7, 10]. Так, предварительные на-

блюдения показали, что дуб обыкновенный (*Quercus robur* L.) имеет более высокие таксационные показатели, произрастая в отрицательных (правополяризованных) узлах решетки Хартмана. Сосна обыкновенная (*Pinus sylvestris* L.) лучше развивается в положительных (левополяризованных) узлах. В этих условиях деревья сосны в возрасте 28–35 лет превосходят контрольные показатели по высоте на 8,6–9,3%, а по диаметру на высоте 1,3 м на 26,1–26,5%. При произрастании в отрицательных узлах эти показатели ниже контрольных значений на 9,9–13,1%. В возрасте 70–100 лет дуб практически отсутствует на положительных, а сосна — на отрицательных узлах.

Однако проблема влияния геофизических аномалий на растения как с практической, так и с теоретической точек зрения сегодня еще остается совершенно не разработанной, имеются лишь отдельные ссылки в научно-популярной литературе.

Кроме отрицательного воздействия локальные полевые аномалии могут оказывать и положительное влияние на живые организмы. Пребывание в таких местах способствует повышению иммунитета, нормализует давление, увеличивает физическую и умственную работоспособность. Традиционно в подобных местах располагаются различные культовые сооружения (языческие капища, христианские церкви, монастыри и скиты) [10]. Обнаружение таких зон также проводится с помощью БЛМ.

Таким образом, вопрос об использовании биолокационного метода в ландшафтном проектировании и озеленении является весьма актуальным. Ближайшей задачей, по нашему мнению, должна стать разработка методических основ таких исследований. Учет влияния полевых факторов открывает новые (или возвращает незаслуженно забытые?) возможности оптимизации среды обитания человека.

1. Баландин К.Ю., Дроздовская А.А. В поиске мировой гармонии. — Рязань, 1995. — 60 с.

2. Горелов А.М. Методические аспекты использования биолокационных методов в исследовании фитополей // Материалы 7-й международной научно-практической конференции "Нетрадиционное растениеводство, экология и здоровье". — Симферополь, 1998. — С. 55–56.

3. Дроздовская А.А. Механизмы и типы воздействий теллурических полей на живые организмы // Материалы 7-й международной научно-практической конференции "Нетрадиционное растениеводство, экология и здоровье". — Симферополь, 1998. — С. 57–58.

4. Дубров А.П. Земное излучение и здоровье человека. — М.: Аргументы и факты, 1992. — 64 с.

5. Катчмер Дж. Дао биоэнергетики. Восток-Запад: Пер. с англ. Н.Г. Шпет. — К.: София, 1998. — 256 с.

6. Литвиненко А.А. Энергия пирамид. Волшебный прут и звездный маятник. — М.: Латард, 1997. — 320 с.

7. Мизун Ю.Г. Биопатогенные зоны и здоровье. — М.: Вече, АСТ, 1998. — 256 с.

8. Павловец И.Н. Биоэнергия и патогенные зоны в жизни человека. — К.: Соборна Україна, 1994. — 128 с.

9. Россбах С. Фен-шуй. Китайское искусство композиции: Пер. с англ. — Луганск, 1997. — 188 с.

10. Сочеванов В.Н. Положительные геопатогенные зоны — усилители биоэнергии // Докл. Всесоюз. научно-техн. семинара "Проблемы геопатогенных зон". — М., 1990. — С. 105–111.

11. Mermet A. Principles and Practice of Radiesthesia. — London: Robinson and Watkins Book Ltd, 1975. — 230 p.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОКАЦІЇ У ЛАНДШАФТНОМУ ПРОЕКТУВАННІ ТА ОЗЕЛЕНЕННІ

О.М. Горелов

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка
НАН України, Україна, м. Київ

Розглянуто деякі перспективи використання біолокаційного методу (БЛМ) в оцінці та проектуванні ландшафтів, що дає змогу оптимізувати вплив простору на людину. Висловлено думку про необхідність використання БЛМ при плануванні функціональних зон та виборі посадкових місць для деревних рослин. Підкреслюється, що важливо розробляти методичну базу біолокаційних досліджень в ландшафтному проектуванні та озелененні.

PROSPECTS OF USE RADIESTHESIA IN LANDSCAPE DESIGNING AND GARDENING

A.M. Gorelov

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine,
Kyiv

Some prospects of use radiesthesia method (RM) in an estimation and designing of landscapes allowing are considered to optimize influence of space on the man. The idea about necessity of application RM for a planning of functional zones and choice of places under wood plants is stated. It is specified on necessity to develop methodical base radiesthesia research in landscape designing and gardening.